

ASRIY DARAXTLAR MIKROFLORASINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

¹S.F.Abdulloeva, ²B.I.Turaeva

¹Samarqand davlat universiteti, doktoranti, ²O‘zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14447004>

Annotatsiya. Tadqiqotda Samarqand sharoitida o‘sadigan ayrim asriy daraxtlar mikrobiomi tarkibi o‘rganilgan. O‘simliklar boshqa barcha tirik organizmlarda bo‘lgani kabi atrof muhit omillari ta‘sirida bo‘ladi. O‘simlik va mikroorganizm munosabatlari birmuncha murakkab bo‘lib, bu ularning xilma-xilligi, hayot sikli, rivojlanish bosqichlari, ularda boradigan biokimyoviy jarayonlar bilan bog‘liqdir.

Kalit so‘zlar: *Ginkgo biloba*, *Thuja orientalis*, *Pinus silvestris*, *Tilia cordata*, bakteriya, mikromitset, epifit, endofit

Аннотация. В ходе исследования был изучен состав микробиома некоторых многовековых деревьев, произрастающих в условиях Самарканда. Растения, как и все другие живые организмы, подвержены влиянию факторов окружающей среды. Взаимоотношения между растением и микроорганизмом несколько сложны, что связано с их разнообразием, жизненным циклом, стадиями развития и биохимическими процессами, протекающими в них.

Ключевые слова: *Ginkgo biloba*, *Thuja orientalis*, *Pinus silvestris*, *Tilia cordata* бактерия, микромицет, эпифит, эндофит

Abstract. In the study, the composition of the microbiome of some centuries-old trees growing in the conditions of Samarkand was studied. Plants, like all other living organisms, are affected by environmental factors. The relationship between a plant and a microorganism is somewhat complicated, which is related to their diversity, life cycle, stages of development, and biochemical processes that take place in them.

Key words: *Ginkgo biloba*, *Thuja orientalis*, *Pinus silvestris*, *Tilia cordata*, bacteria, micromycete, epiphyte, endophyte

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son Farmonining ijrosini ta‘minlash, davlat o‘rmon fondiga kirmaydigan yerlarda daraxtlar va butalardan foydalanish tartibini yanada takomillashtirish maqsadida va o‘simliklarning zararlanishi oldini borasida keng ko‘lamda ishlar olib borilmoqda. Jumladan, uzun umrli daraxtlar olami ham xiyobonlar, o‘rmon va qishloq xo‘jaligi fondi uchun ahamiyatlidir[1].

Xiyobonlar, dam olish maskanlari changni yog‘dirish va atmosfera mikroflorasini tartibga solish funksiyasini muvaffaqiyatli bajaradi. Asriy daraxtlar yil davomida faol bo‘lib, barglari fotosintez funksiyasini bajaradi. Chang zarralari va mikroorganizmlar daraxtlarning tojlarida joylashadi, o‘rmonlar va dam olish maskanalri havosi turar-joy va sanoat binolari, ayniqsa yo‘llar yaqinidagi joylarga qaraganda tozza va kamroq allergenlarni o‘z ichiga oladi. Daraxtlarning tojlarida joylashadigan chang zarralari va mikroorganizmlar barglar yuzasida bakteritsid va fungitsid ta‘sirga ega bo‘lgan o‘simlik tomonidan ajratilgan fitonsidlar bilan bevosita aloqa qiladi. O‘simliklar bilan hamkorlikda yashaydigan mikroorganizmlar o‘simlikka xos ayrim metabolitlarni hosil qiladi turli o‘simliklar mikrobiomini o‘rganishning ahamiyati nihoyatda

muhimdir. O‘simliklar boshqa barcha tirik organizmlarda bo‘lgani kabi atrof muhit omillari ta‘sirida bo‘ladi. Muhitning bunday omillariga mikroorganizmlarning ta‘sirini ham misol qilishimiz mumkin. O‘simlik va mikroorganizm munosabatlari birmuncha murakkab bo‘lib, bu ularning xilma-xilligi, hayot sikli, rivojlanish bosqichlari, ularda boradigan biokimyoviy jarayonlar bilan bog‘liqdir. Mikroorganizmlar o‘simliklarning barcha organlarida bo‘ladi. O‘simlik to‘qima va organlari mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun substrat yoki ozuqa manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin. O‘z navbatida o‘simliklar ham mikroorganizmlarga xuddi shunday ko‘rinishda ta‘sir etadi. Mikroorganizmlar o‘simliklarda epifit holatda organlarining yuzasida yoki endofit holatda to‘qimalardagi hujayralararo bo‘shliqlarda mavjud. Endofitlar hayot siklining to‘liq yoki bir qismini o‘simliklarning sog‘lom to‘qimalarining hujayralarida yoki hujayralararo bo‘shliqlarida salbiy ta‘sir ko‘rsatmasdan o‘tkazishi mumkin [4].

Manzara, insonlarga estetik zavq bag‘ishlash va atrof-muhitni ko‘kalamzorlashtirish maqsadida ko‘p yillik daraxtlar, igna bargli daraxtlardan *Juniperus virginiana*, *Juniperus Sabina*, *Thuja orientalis*, *Pinus silvestris* kabilardan keng ko‘lamda foydalaniladi. Ushbu daraxtlar o‘zining issiq-sovuq, qurg‘okchilikka chidamliyligi bilan boshqa manzarali daraxtlardan va butalardan farqlanadi [6]. O‘simliklar bilan uzoq muddatli simbiotik munosabat hosil qilgan endofitlar o‘simlikka xos ba‘zi metabolitlarni sintez qilish qobiliyatiga ega. Endofitlar turli ikkilamchi metabolitlarni sintez qilish orqali o‘simlikni turli zararkunanda va patogenlardan himoya qiladi [7]. Patogen yoki uning sporalari o‘simlikning zararlaydigan yuzasida yashay boshlaydi. Bunga qarshi vosita sifatida ko‘pchilik o‘simliklarda epiderma hujayralarining kutikulasi mum bilan qoplanadi. Mum uning yuzasini silliqlashtiradi, suv bilan namlanishini yomonlashtiradi, natijada patogen sporasining unishiga sharoit hosil bo‘lmaydi [3,6]. O‘simlik bilan hamkorlikda yashaydigan mikroorganizmlar o‘simlikka xos ayrim metabolitlarni hosil qiladi, demak, turli o‘simliklar mikrobiomini o‘rganish ilmiy amaliy ahamiyatga ega. Hozirgi kungacha asriy daraxtlarning mikroorganizmlar tomonidan zararlanishi o‘rganilmagan. Mikroorganizm jamoalarini sun‘iy ozuqa muhitlarida o‘stirish ularni o‘rganishning umumiy yondashuvi hisoblanadi. Ushbu usul turli ozuqalarda o‘stirilgan mikroorganizm jamoalarining sof kulturalarini ajratib olish, ularning potentsial biofaolligini o‘rganish, shuningdek ularning amaliy ahamiyatini baholash kabi afzalliklarga ega [2].

Samarqand shahri hududidan turli asriy daraxtlarning bargi, novdasi, mevasi, po‘stloqlaridan steril petri kosachalariga alohida-alohida qilib o‘simlik namunalari olindi.

1-rasm. O‘simlik namunalarini laboratoriya sharoitida tozalash va oziqa muhitiga ekish

Namunalarga ishlov berish laborotoriya sharoitida biologik xavfsizlik kameralarida amalga oshirildi. Epifit mikroorganizmlarni ajratib olish uchun o‘simlikdan olingan namunalarga dastlab 3 % li vodorod peroksid eritmasi bilan 15 daqiqa davomida ishlov berildi. So‘ngra namunalar vodorod peroksiddan tozalash maqsadida sterillangan suvda 10 martagacha yuvildi [4]. Namunalardan sterillangan skalpel hamda pinsetlar yordamida kichik bo‘laklar ajratib olindi va petri chashkalariga sterill holatidagi kartoshka dekstroza (KD) agarli ozuqa muhitiga ekildi. Endofit Mikroflorani aniqlash maqsadida o‘simlik namunalari steril chinni hovonchalarda parchalanib ozuqa muhitiga ekildi. Ozuqa muhitiga ekilgan namunalar 20-36⁰C haroratli termostatlarga joylashtirildi.

2-rasm. Asriy daraxtlardan olingan namunalarda rivojlangan mikroorganizm koloniyalari

O‘tkazilgan tajriba natijalariga ko‘ra *Taxodium distichum* namunalaridan 3 xil bakteriya va 2 xil mikromitset toza izolyatlari ajratib olindi. Shuningdek bargidan 2 xil, mevasidan 1 xil bakteriya, poyasidan 2 xil mikromitset izolyatlari ajratib olindi. *Thuja orientalis* namunalaridan 6 xil bakteriya va 4 xil mikromitset izolyatlari ajratib olindi. Shundan bargidan 1 xil, mevasidan 1 xil, yosh novdasidan 2 xil, po‘stlog‘idan 1 xil va novdasidan 1 xil mikromitset izolyatlari ajratib olindi. *Juniperus virginiana* namunalaridan 4 xil bakteriya va 4 xil mikromitset izolyatlari ajratib olindi. Bularidan 3 xil bakteriya izolyatlari o‘simlikning yosh barg va novlaridan hamda po‘stloq to‘qimasidan ajratib olindi. Mikromitsetlarning 3 xildagi izolyati novda hamda po‘stloq‘ining har ikkalasidan va yana 1 xil mikromitset izolyati bargidan ajratib olindi. *Tilia Cordata* namunalardan 2 dona bakteriya bargidan va novdasidan ajratib olindi. *Pinus silvestris* o‘simligi namunalaridan 3 ta bakteriya va 6 ta mikromitset izolyatlari ajratib olindi. Shular orasida 2 ta bakteriya izolyatlari o‘simlikning yosh novdalaridan va barglaridan ajratib olindi. Ajratib olingan mikromitset izolyatlaridan 3 donasi o‘simlikning po‘stloq namunalaridan, 2 tasi barglaridan va yana bir xili changchi qubbalaridan ajratib olindi. Ajratib olingan bakteriya izolyatlari Bergi aniqlagichi bo‘yicha identifikatsiya qilindi.

Sof izolyatlar olingan 7 dona mikromitset izolyatlari morfologik belgilariga ko‘ra o‘rganilganda *Aspergillus sp.*, *Alternariya sp.*, *Penicillium sp.*, *Cladosporium sp.*, avlodlariga mansub zamburuglar ekanligi aniqlandi.

O‘simlik bilan bog‘liq mikroorganizmlar o‘simlikning o‘shir-rivojlanishi, turli stresslarga va kasalliklarga chidamliligi kabi xususiyatlariga ta’sir etadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra asriy daraxtlarda bakteriya izolyatlariga nisbatan mikromitset izolyatlari ko‘p ekanligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son

2. Khunnamwong P, Jindamorakot S & Limtong S. 2018. Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach. *Fungal Biology-UK* 122: 785–799.
3. Seca AM, Pinto DCGA & Silva AM. 2015. The current status of bioactive metabolites from the genus *Juniperus*. In: Gupta VK, *Bioactive phytochemicals: Perspectives for modern medicine*, pp. 365–407, Daya Publishing House, New Delhi.
4. Stone JK, Bacon CW & White JF. 2000. An overview of endophytic microbes: Endophytism defined. In: Bacon CW & White JF, *Microbial endophytes*, pp. 17–44, CRC Press, Boca Raton.
5. Tan RX & Zou WX. 2001. Endophytes: A rich source of functional metabolites. *Natural Product Reports* 18: 448–459.
6. Taviano MF, Marino A, Trovato A, Bellinghieri V, La Barbera TM, Güvenç A & Miceli N. 2011. Antioxidant and antimicrobial activities of branches extracts of five *Juniperus* species from Turkey. *Pharmaceutical Biology* 49: 1014–1022.
7. Zhang HW, Song YC & Tan RX. 2006. Biology and chemistry of endophytes. *Natural Product Reports* 23: 753–77